

Estrategia de autotesteo del VIH: implementación en Latinoamérica y México. Hacia dónde vamos

HIV self-testing strategy: implementation in Latin
America and Mexico. Where are we going

Mónica Grisel Rivera-Mahey^{1a}

Resumen

El VIH/sida surgió en la década de 1980 y generó una necesidad urgente de pruebas de detección. Se desarrollaron pruebas de laboratorio para detectar anticuerpos contra el VIH en muestras de sangre, seguidas por pruebas rápidas en la década de 1990. A partir de los 2000, se introdujeron *kits* de autotesteo o autoevaluación del VIH, lo cual mejoró su precisión y facilidad de uso. El autotesteo se ha vuelto crucial en la lucha contra el VIH. Para 2030, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) establece metas de detección y tratamiento. Aunque hay avances, persisten desafíos como el estigma y la educación. En América Latina, se implementan programas nacionales de autopuebas, como en Chile, Brasil y Colombia. En México, la aprobación de las autopuebas en 2024 representa un avance significativo. Se espera que las autopuebas sean ampliamente empleadas para detectar la enfermedad de manera temprana, lo cual garantizará la privacidad y reducirá el estigma y la discriminación. Se utilizarán también para investigaciones en grupos vulnerables y referir a pacientes a servicios de profilaxis preexposición (PrEP). Con estas acciones, se busca cumplir las metas establecidas por ONUSIDA y mejorar la salud pública en la lucha contra el VIH.

Abstract

HIV/AIDS emerged in the 1980s and created an urgent need for detection tests. Laboratory tests to detect HIV antibodies in blood samples were developed, followed by rapid tests in the 1990s. In the 2000s, HIV self-testing kits were introduced, improving accuracy and ease of use. Self-testing has become crucial in the fight against HIV. By 2030, the United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) sets goals for detection and treatment. Despite progress, challenges such as stigma and education persist. In Latin America, national self-testing programs are being implemented, such as in Chile, Brazil, and Colombia. In Mexico, the approval of self-tests in 2024 represents a significant advancement. Self-tests are expected to be widely used to detect the disease early, ensuring privacy and reducing stigma and discrimination. They will also be used for research in vulnerable groups and to refer patients to pre-exposure prophylaxis (PrEP) services. With these actions, the aim is to achieve the goals set by UNAIDS and improve public health in the fight against HIV.

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, División de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, Coordinación de Programas Médicos VIH, Sífilis Congénita, Hepatitis B, C y de Origen Desconocido. Ciudad de México, México

ORCID: [0000-0002-5972-5706](https://orcid.org/0000-0002-5972-5706)^a

Palabras clave

Autoevaluación
VIH
Prevención

Keywords

Self-Testing
HIV
Prevention

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) emergió en la década de 1980 como una crisis de salud global que generó una necesidad urgente de pruebas de detección. En las décadas de 1980 y 1990, se desarrollaron pruebas de laboratorio para detectar anticuerpos contra el VIH en muestras de sangre. A mediados de la década de 1990, el doctor Michael H. Merson lideró esfuerzos para desarrollar y promover pruebas rápidas de VIH para su uso en entornos comunitarios y de atención médica. A partir de la década de

2000, se introdujeron *kits* de autotesteo del VIH en algunos países, lo cual les permitió a las personas hacerse pruebas en la privacidad de sus hogares. Con el avance de la tecnología, se han desarrollado *kits* de autotesteo más precisos y fáciles de usar, entre los que se incluyen pruebas de saliva y pruebas rápidas con resultados en minutos. A lo largo de los años, la aceptación y el acceso al autotesteo del VIH han aumentado, aunque persisten desafíos como el estigma, la educación y el acceso equitativo.¹

Comunicación con:

Mónica Grisel Rivera Mahey

 queque8585gmail.com

 55 5543 5361, extensión 15716

Cómo citar este artículo: Rivera-Mahey MG. Estrategia de autotesteo del VIH: implementación en Latinoamérica y México. Hacia dónde vamos. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2024;62(3):e6212. doi: 10.5281/zenodo.10998649

El autotesteo del VIH ha evolucionado significativamente y se ha convertido en una herramienta crucial en la lucha contra la epidemia global de VIH. Abordar estas herramientas médicas, como las autopruebas de VIH, es fundamental para alcanzar las metas establecidas por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) para el año 2030. Estas metas incluyen que el 95% de las personas conozcan su estado serológico, que el 95% de ellas reciban tratamiento antirretroviral y que el 95% alcance la supresión viral.²

Según el último informe, se estima que en el 2022 había 39 millones de personas viviendo con VIH, de las cuales 37.5 millones eran mayores de 15 años. Sin embargo, en ese momento había 5.5 millones de personas que desconocían su estado serológico, lo que representaba el 14% de la población. Por lo tanto, es urgente detectar a estas personas para que puedan recibir tratamiento y lograr la supresión viral.³

Para alcanzar estas metas, los países deben utilizar estrategias e innovaciones disponibles, como asegurar la expansibilidad de las autopruebas de VIH y promover estrategias de prevención como la profilaxis preexposición (PrEP) y la profilaxis postexposición (PEP). Además, es crucial buscar la eliminación de barreras de entrada, como el estigma, para garantizar servicios orientados a las poblaciones clave: gay, bisexual u otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, hombres transgénero o mujeres trans, o de género diverso, por ejemplo, no binarios o *genderqueer*, además de la población en general.

El ONUSIDA informa que hasta el momento se ha logrado detectar al 86% de las personas seropositivas al VIH, con el 89% que recibe tratamiento y el 93% de estos que alcanza la supresión viral. Este progreso es significativo, y países como Botswana, Tanzania, Ruanda, Suazilandia y Zimbabwe ya han alcanzado las metas propuestas.⁴ Si bien es fundamental continuar trabajando para lograr que el 95% de las personas en riesgo de infección por VIH utilicen la prevención combinada, la situación en Latinoamérica no es alentadora, ya que 2 de cada 10 personas desconocen su estado serológico para el VIH. Además, pocos países cuentan con las estructuras, sistemas o recursos necesarios para respaldar sólidamente sus acciones de detección.

Se han realizado varios estudios importantes sobre autotesteo de VIH en el mundo, los cuales han ayudado a informar las políticas de salud pública y las prácticas clínicas. A continuación se describen algunos de ellos.

El estudio iHAT (*Home-Based Access to HIV Testing and Counseling*) fue fundamental para evaluar la efectividad y aceptabilidad del autotesteo de VIH en países de bajos y

medianos ingresos. Se realizó en entornos comunitarios donde las pruebas convencionales podrían no ser accesibles o prácticas.⁵

En el estudio HPTN 067/ADAPT, también conocido como el estudio ADAPT, se evaluó la viabilidad de la profilaxis PrEP oral no diaria utilizando emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato. El estudio, que incluyó a más de 500 participantes, se llevó a cabo entre mujeres que tienen relaciones sexuales con hombres en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres transgénero en Bangkok, Tailandia, y Nueva York, Estados Unidos. Se centró en investigar la aceptabilidad y la precisión del autotesteo de VIH y reveló que puede ser implementado y utilizado de manera efectiva en entornos urbanos y poblaciones clave.⁶

El estudio STAR (*Self-Testing Africa*), que es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, evaluó la eficacia, aceptabilidad y viabilidad del autotesteo de VIH en 5 países africanos. Los resultados del estudio contribuyeron a informar políticas y programas de autotesteo de VIH en África.⁷

El estudio REACH (*Research and Education to Advance Community Health*) evaluó la aceptabilidad, precisión y viabilidad del autotesteo de VIH en entornos comunitarios de los Estados Unidos. Además, proporcionó información crucial sobre la manera como el autotesteo podría ser utilizado para llegar a poblaciones que enfrentan barreras para acceder a servicios de salud convencionales.⁸

El estudio STAMP, realizado en 2019 en Estados Unidos, es un hito en las pruebas de autotesteo. Es un estudio de casos y controles, en el que les proporcionaron a los participantes pruebas de autotesteo a domicilio e información referente al VIH. Entre los resultados se identificó al 20% de los hombres que tiene sexo con hombres y bisexuales de esta población como seropositivos a VIH. Este hallazgo fomenta su uso y conlleva una reducción del estigma asociado con las pruebas tradicionales.

Estos estudios demostraron que el autotesteo puede ser una herramienta efectiva para aumentar las tasas de detección del VIH, especialmente en poblaciones que enfrentan barreras para acceder a servicios de salud convencionales. Los hallazgos han contribuido a promover su uso en todo el mundo y mejorar así la detección temprana y el manejo de la infección por VIH.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el ONUSIDA lanzaron en el 2020 una campaña para promover la autoprueba de VIH en tiempos de COVID-19, debido a las múltiples interrupciones en los servicios de salud por la COVID-19. Esta campaña consistió en la autoprueba, así

como en aumentar la privacidad, la confidencialidad, y el anonimato. A partir de 2021, los *Centers for Disease Control and Prevention* de los Estados Unidos (CDC) proporcionaron recursos para 96 organizaciones comunitarias para implementar programas integrales, los cuales incluyeron autopruebas para VIH y esfuerzos centrados en el reclutamiento, seguimiento, y vinculación con la atención.⁹

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS recomiendan la autoprueba como estrategia clave para alcanzar que el 90% de las personas con VIH conozcan su estado serológico. En el año 2021, para la conmemoración del Día Mundial del Sida se eligió el lema “En tus manos. Hazte la prueba donde quieras, cuando quieras”. La OPS y el ONUSIDA lanzaron una amplia campaña de información pública para aumentar la conciencia sobre la disponibilidad de las autopruebas.⁹

Dicha campaña ofrece distintas opciones para la realización de pruebas de detección del VIH, así como diferentes tipos de *kits* de análisis, por ejemplo, a partir de muestras de líquido de la mucosa oral o de sangre, es decir, se adapta a las preferencias y necesidades individuales. De la distribución de las pruebas, la OMS insta a que se ofrezcan en entornos comunitarios, como eventos, campañas, a domicilio, en los centros de salud, pedidos en internet. Los *kits* pueden ser gratuitos, y se pueden distribuir a parejas por usuarios, puntos de venta, farmacias y máquinas expendedoras, lugares de culto, en iglesias, mezquitas y en el lugar de trabajo. Estas estrategias son una realidad en países desarrollados.⁹

En Latinoamérica varios países están haciendo autopruebas como parte de programas nacionales. Entre algunos ejemplos puedo nombrar el programa de Chile, donde, por medio del Instituto de Salud Pública, se han otorgado registros sanitarios a 5 autopruebas para VIH. Por medio del programa se envían las pruebas al domicilio de las personas usuarias y el programa cuenta con un número telefónico para preguntas referentes a la prueba e indicaciones de ser reactiva o no reactiva. El programa ha dado resultado en la adhesión de las personas en riesgo a las estrategias preventivas del PrEP.¹⁰ El caso de Brasil es muy interesante, ya que ese país es pionero en la realización y fabricación de autopruebas a partir del 2017. Las pruebas han sido efectivas en la detección de poblaciones marginales donde hay mayor vulnerabilidad.¹¹

La estrategia en Colombia desde el 2021 es liderada por el Ministerio de Salud y les permite a los ciudadanos realizar la prueba de manera autónoma y confidencial en sus hogares. Los *kits* de autotesteo se distribuyen en centros de salud y farmacias. La estrategia tiene como objetivo principal aumentar el acceso a la detección temprana del VIH,

reducir las barreras de acceso a los servicios de salud y promover la conciencia sobre la importancia de conocer el estado serológico del VIH en Colombia.¹²

Para Latinoamérica las recomendaciones son integrar en los programas nacionales las innovadoras y efectivas pruebas de autotesteo, a fin de que tengan alcance en poblaciones clave, especialmente en jóvenes, por lo que es una necesidad inmediata, con un indicador de 10 personas en estrategia PrEP por cada nuevo caso VIH, todas con autotest.¹³

El caso de México

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó en enero de 2024 el uso de las autopruebas para la detección de VIH. Esta medida garantizará diagnósticos oportunos libres de estigma y discriminación. Según el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), esta herramienta promueve el autocuidado de la salud en diversas poblaciones y representa una opción discreta y cómoda para aquellos que carecen de acceso a servicios de detección. Esta opción de prueba diagnóstica está contemplada en la *Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA-2023 para la Prevención y el Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana*, la cual tiene como objetivo principal aumentar el acceso a las pruebas de detección del VIH, especialmente enfocándose en poblaciones clave y grupos en situación de desigualdad y vulnerabilidad. Asimismo, considera factores como determinantes sociales, nivel de exposición y prevalencias.¹⁴

La norma también propone la autoprueba en 2 modalidades: la primera, donde la persona toma una muestra de su propio fluido oral, usualmente en privado o en compañía de alguien de confianza; la segunda, la autoprueba directamente asistida, donde una persona recibe una demostración por parte de personal capacitado. Este progreso promueve el acceso generalizado a las pruebas diagnósticas y garantiza el acceso oportuno al tratamiento.¹⁴

Según datos del Censida, hacia finales de 2022 aproximadamente 370 mil personas vivían con VIH en México, y solo 3 de cada 10 aún desconocen su estado serológico. La inclusión de las autopruebas y recibir orientación sobre métodos de prevención para infecciones de transmisión sexual podría disminuir los casos incidentes. Por el momento, se pueden adquirir por correo electrónico o al número telefónico proporcionado.

¿Qué podemos esperar para el futuro? En los próximos años, las autopruebas de VIH serán empleadas para

detectar la enfermedad de manera temprana, por lo que garantizarán la privacidad y reducirán el estigma y la discriminación que algunas veces enfrentan los usuarios al visitar los centros de salud. Estas autopruebas también se utilizarán para investigaciones futuras en grupos vulnerables, como se ha hecho en Estados Unidos, África y Europa, con lo que mejorará su calidad de vida mediante la detec-

ción y el tratamiento oportunos. Los pacientes con resultados no reactivos serán referidos a servicios de PrEP, los cuales también se están implementando en México. Estas acciones están diseñadas para cumplir con las metas establecidas por ONUSIDA para el año 2030. Actualmente, se necesitan campañas y estrategias para difundir esta alternativa entre la población vulnerable y general.

Referencias

1. World Health Organization; Guidelines on HIV self-testing and partner notification: supplement to consolidated guidelines on HIV testing services. Geneva: WHO; 2016. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/251655>
2. World Health Organization. Encourages countries to adapt HIV testing strategies in response to changing epidemic. Geneva: WHO ; 27 November 2019. Disponible en <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CDS-HIV-19.34>.
3. Organización Mundial de la Salud. VIH y SIDA. Datos y cifras. Ginebra: OMS; 13 de julio de 2023. Disponible en <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>
4. Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida. Día mundial del Sida 2023. ONUSIDA; 2023. Nota informativa. Disponible en https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_es.pdf
5. Kyaddondo D, Wanyenze RK, Kinsman J, et al. Home-based HIV counseling and testing: Client experiences and perceptions in Eastern Uganda. *BMC Public Health*. 2012;12:966. doi: 10.1186/1471-2458-12-966
6. Franks J, Hirsch-Moverman Y, Loquere AS Jr, et al. Sex, PrEP, and Stigma: Experiences with HIV Pre-exposure Prophylaxis Among New York City MSM Participating in the HPTN 067/ADAPT Study. *AIDS Behav*. 2018;22(4):1139-49. doi: 10.1186/1471-2458-12-966
7. Ingold H, Mwerinde O, Ross AL, et al. The Self-Testing AfRica (STAR) Initiative: accelerating global access and scale-up of HIV self-testing. *J Int AIDS Soc*. 2019;22 Suppl 1:e25249. doi: 10.1186/1471-2458-12-966
8. Gumede SB, Wensing AMJ, Lalla-Edward ST, et al. Predictors of Treatment Adherence and Virological Failure Among People Living with HIV Receiving Antiretroviral Therapy in a South African Rural Community: A Sub-study of the ITREMA Randomised Clinical Trial. *AIDS Behav*. 2023;27(12):3863-85 doi: 10.1186/1471-2458-12-966
9. Pan American Health Organization/World Health Organization. PAHO/WHO launches campaign to promote HIV self-testing in COVID-19 times. PAHO/WHO; 2020. Disponible en <https://www.paho.org/en/campaigns/world-aids-day-2020>
10. Ministerio de Salud de Gobierno de Chile. AutotestVIH. Cuidate, testéate donde quieras. Santiago, Chile: 7 de noviembre de 2023. Disponible en <https://saludresponde.minsal.cl/autotest-vih/#:~:text=La%20estrategia%20de%20autotest%20de,a%20un%20centro%20de%20salud>
11. Bones-Rocha K, Torres de Carvalho F, Almeida-Weber JL, et al. Impacto de la implementación de la prueba rápida del VIH/ITS en un centro de atención especializada en Brasil. *Revista Gerencia y Políticas de Salud*. 2017;16(32). doi: 10.11144/javeriana.rgps16-32.iipr
12. Organización Panamericana de la Salud. Encuentro de farmacovigilancia de las Américas. El papel de las agencias regulatorias para alcanzar las metas en 2023 de ONUSIDA. Washington: OPS; diciembre de 2022. Consulta en fecha 20.04.2024, disponible en <https://www.paho.org/es/eventos/xviii-encuentro-internacional-farmacovigilancia-americas>
13. Asociación Panamericana de Infectología. Estándares de testeo y prevención en VIH para América Latina 2023. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: API; 17 de noviembre de 2023. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/374078419_Estandares_en_VIH_2023
14. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Cofepris expide autorización a autoprueba para diagnóstico de VIH. Comunicado conjunto. México: COFEPRIS; 31 de enero de 2024. Disponible en <https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-expide-autorizacion-a-autoprueba-para-diagnostico-de-vih>